

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДАҒЫ ТҮРКМЕНЛЕРДИҢ СӨЙЛЕСИҮ ТИЛИНЕ (ӨЗБЕК, ҚАРАҚАЛПАҚ) ТИЛЛЕРИНИҢ ӨЗ-АРА ТӘСИРИ

Куртчаев Алтыбай Таганмырадович
КМУ филология кафедрасы ассистенти
99893 843 06 77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15037198>

Ключевые слова: каракалпакский язык, диалект, лексика, фонетика, социолингвистика, туркменский язык, узбекский язык.

Резюме: Мақалада автор Қарақалпақстанда жасаушы қарақалпақ, өзбек, түркмен сөйлесіу тилиниң өз-ара тәсири, соның нәтийжесинде олардың сөйлеу тилиниң лексикалық, фонетикалық, морфологиялық өзгерислерге тәсири.

Өзбек, қарақалпақ, түркмен халықлары географиялық жақтан өз ара араласып жасап киятыр. Бул процесс бүгинги күнде де дауам етип атыр. Бул миллетлер атамасы менен өз алдына республикалар дүзилген. Миллий ғәрезсиз республикалар халықларының қурамы тек бир миллеттен ибарат болып қалмастан, бир неше миллет үәкиллеринен ибарат. Соның ишинде Өзбекистан Республикасы қурамындағы суверенли Қарақалпақстан Республикасында түркий тиллес халықлардан қарақалпақ, қазақ, өзбек, түркмен миллети үәкиллери басқаларына қарағанда көпшиликти қурайды. Қоңсылас жасаған бул халықлардың сөйлеу тили элементлери өз-ара тәсир нәтийжесинде бир-бирине өтип отырады. Тил билиминде тиллердиң бундай өз-ара тәсири мәселеси түрлише бағдарда үйренилген.

Қарақалпақстандағы жасаушы түркий халықлар сөйлеу тилиниң бир-бирине тәсири мәселеси социолингвистикада үйрениледи. Бул мәселе лингвистикада Стефан Вурм, Карл Менгес, С.Е.Малов, Е.Д.Поливанов, Н.А.Баскаков, сондай-ақ жергиликли алымлардан Д.С.Насыров, О.Доспанов, О.Бекбауловлар тәрепинен изертленеди. Бул илимпазлардың мийнетлеринде көбинесе, қарақалпақ сөйлеу тилиниң диалектлик өзгешеликлери анықланады.

Академик А.Дәулетов Қарақалпақстанда жасаушы түркий тиллес халықлар сөйлеуиндеги уқсаслардың жүзеге келиуинде төмендеги үш факторды көрсетеди: «қарақалпақ, өзбек, қазақ, түркмен тиллериниң генетикалық жақтан шығыу тегиниң бир негиз тилге барып тирелиуи, ареаллық жақтан бул халықлардың көп заманлардан берли географиялық жайласуы бойынша қоңсылас жасауы, типологиялық жақтан бул тиллердиң хәммесине ортақ универсаль сыпатқа ийе болған тиллик қубылыслардың көплек ушырасуы олардың уқсаслығын тәмийин етип, жақынлығын хәм тууысқанлығын тастыйықлап отырады»¹. Ал түркий тиллес халықлардың сөйлеу тилиндеги кейинги дәуирде жүзеге келген өзгешеликлердиң түп-тамыры хаққында проф. Н.А.Баскаков төмендегише пикир билдиреди: «қәуим хәм қәуимлер арасындағы бирлеслик хәм ыдыраушылық қубылыслары түркий тиллердиң рауажланыуының тийкарғы өзгешеликлериниң бири есапланады»².

¹ Дәулетов А. Түркий тиллердиң өз-ара тәсири менен бир-бирин байытыуының дереклери. // Түркий тиллердиң өз-ара байланысы мәселелери. –Нөкис, 1998, 7-бет.

² Баскаков Н.А. Тюркские языки. –М., 1960, стр. 23

Қарақалпақстандағы түркий тиллердің сөйлесіу лексикасының қәлиплесіуі, өзгешеликлерин изертлеулер төмендеги көрсетилген факторларға дыққат аўдарады:

-хәр бир миллетің халық болып қәлиплесіу тарийхына;

-географиялық жақтан қоңсылас жасаған халықлар тарийхына, мәденияты, әдебиятына;

-ўақты бойынша бир неше дәуірлерден берли бундай географиялық шараятта қоңсы жасап атырғанлығына;

-жәмийеттеги атқаратығын хызметине қарай миллет тилинің қолланыў дәрежесине;

-жасап атырған жәмийеттеги миллет тилинің тил бийлигине ийе болыуы ғ.т.б.

Түркий тиллердің өз-ара байланысы хәм тәсири мәселелерин үйрениўде тюркологлар хәр қыйлы методларды қолланыўды усыныс етеди. Мысалы, татар тилин изертлеушы И.А.Богородицкий лингвистикалық география методын, Е.Д.Поливанов лексикалык қурамды тарийхий-генетикалық жақтан үйрениўди, В.В. Решетов халықлардың генетикалық жақтан қәлиплесіуін үйрениўди мақул деп есаплайды.

Қарақалпақстандағы түркий тиллердің өз-ара тәсирин изертлеушилер өзбек, қарақалпақ, қазақ, түркмен тиллеринің бир-биринен сөз хәм сөз формаларын өзлестириўин ең тийкарғы тиллик қубылыслар сыпатында көрсетеди.³

Қарақалпақстандағы түркий тиллердің тәсири жергиликли илимпазлардан А.Дәўлетов, Д.Насыров, О.Доспанов, А.Бекбергенов, Қ.Пахратдинов, өзбек илимпазларынан Э.Ю.Ўрозов, А.Мадаминов, А.Ишаев, түркмен илимпазарынан С.Аразкулиев, АШыхиев, қазақ илимпазларынан Б.Бекетовлардың изертлеулеринде арнаўлы үйрениледи. А.Дәўлетов «Түркий тиллердің өз-ара тәсири менен бир-бирин байытыуының дереклери» мақаласында тиллердің өз-ара тәсири дегенде, көбинесе, сол тиллердің сәйкес жергиликли орынларындағы көринислерин (говорларын) нәзерде тутады. Илимпаздың пикиринше, буның «себеби тиллердің бундай өзара тәсирине байланыслы болған өзгерислер әдебий тил менен оның жергиликли орынларындағы көринислеринде (говорларда) бирдей емес. Тиллердің тәсири белгили бир сорамларда өзиншелик өзгешеликleri менен, яғный қайсы тиллердің ўәкиллеринің аралас жасауы менен тиккелей байланыслы болады». Буның мысалы сыпатында Республикамыздың арқа хәм қубла районларындағы тиллик өзгешеликлерди көрсетеди.

Сондай-ақ, мақалада өзлестирилген сөзлерде тиллердің өз-ара тәсири нәтийжесинде жүзеге келген тил қубылысы сыпатында көрсетиледи. Бул процесстиң ғәрезсизликтен кейин жүз бериуи де автор тәрепинен жетерли дәлиллер тийкарында тастыйықлап бериледи. Мысалы, өзбек тилинен қарақалпақ тилине сөзлердің өзлестирилиўин еки усылға бөлип қарайды. Бириншиси, атамаларды миллий тилге аўдарыўдағы өзбек тилинің тәсири (медсестра-хәмшийра, аллея-қыябан ғ.т.б), екиншиси өзбек тилинен қарақалпақ тилине тиккелей жаңа сөзлердің аўысыуы деп бөлип қарайды.

³ Бекбергенов А., Пахратдинов Қ. Қарақалпақ тилине Қарақалпақстандағы басқа түркий тиллеринің тәсири. //Түркий тиллердің өз-ара байланысы мәселелери. Илимий мақалалар топламы. –Нөкис, 1998, 13-бет.

А.Бекбергенов ҳам Қ.Пахратдиновлардың пикиринше, тиллердің бир-биринен тәсири социаллық фактлерге, хәр тилдің структуралық-типологиялық өзгешеликлерине, сөйлеушілердің санына, тилдің хызмет ететугын территориясына байланыслы болып келеди. Социоллингвистикалық изертлеулерге анализ ете отырып, А.Бекбергенов ҳам Қ.Пахратдинов тиллердің бир-бирине тәсириндеги еки процессти көрсетеди: «1. Дифференциация процесси, яғный бир тилдің бир неше айырым тиллерге бөлиниўи. 2. Интеграция процесси, яғный тиллердің қосылыўы, биригиўи»⁴. Бул процесслер түркий тиллер тарийхына тийисли болып, хәзирги ўақытта өнимли емес деп есаплайды. Ал тиллердің өз-ара тәсири-бул бир тилдің екинши тиден сөз хәм сөз формаларын өзлестириўи деп қарайды. Бул мақаладағы келтирилген социоллингвистикалық мағлыўматларға қарағанда, Қарақалпақстандағы қарақалпақ тилине өзбек тилинің тәсир әдеўир дәрежеде күшли болып, ал усы аймақта жасаўшы түркмен хәм қазақ тиллериниң қарақалпақ тилине тәсири жоқ. Керисинше, түркмен тилине (Төрткүлдеги түркменлер тилине қарақалпақ тилинің тәсири аз, ал Хожели, Шоманай районлардағы түркменлер тилине қарақалпақ тилинің тәсири күшли). Мақалада тиллердің өз-ара тәсири географиялық жайласыўына қарай үйренилген.

Ал Хожели, Шоманай, Төрткүл, Беруний, Елликқала районларында, Маңғыт қаласында жасаўшы түркменлердің сөйлеу тилине олар менен сыбайлас жасаған қарақалпақ, өзбек, қазақ тилинің тәсири күшли болады. Бул мәселе лингвистикада С.Аразкулиев (түркменстанлы), А.Аразов хәм А.Шыхыевлер (қарақалпақстанлы) тәрәпинен арнаўлы үйренилген. Олардың изертлеулеринде анықлаўынша, Қарақалпақстанда жасаўшы түркменлердің сөйлеу тилин де түркмен әдебий тилине салыстырғанда фонетикалық, лексикалық, морфологиялық өзгешеликлер ушырасады.

Қарақалпақстанда жасаўшы қазақлардың сөйлеу тилин изертлеуши илимпаз Б.Бекетовтың көрсетиўинше, қазақлардың тилиндеги ушырасатуғын жергиликли өзгешеликлерди де тиккелей қарақалпақ тилинің тәсиринен деп қараўға болады»⁵.

Қарақалпақстанда жасаўшы түркий тиллес халықлар тилинің тәсири мәселесин изертлеўге арналған мийнетлерди анализлей отырып, бул аймақтағы түркий тиллерге қарақалпақ тилинің тәсири белгили дәрежеде күшли деген жуўмақ шығарыўға болады. Бул изертлеулерде еле де алдағы ўақытта үйренилиўи тийис мәселелер бар екенлигин көремиз. Булар усы аймақтағы түркий тиллердің диалектологиялық сөзлигин ислеп шығыў, түркмен тилине қарақалпақ тилинің тәсири мәселесин районлар кесиминде тереңирек үйрениў х.т.б. теориялық хәм әмелий әхмийетке ийе.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Дәўлетов А. Түркий тиллердің өз-ара тәсири менен бир-бирин байытыўының дереклери. // Түркий тиллердің өз-ара байланысы мәселелери. –Нөкис, 1998.
2. Баскаков Н.А. Тюркские языки. –М., 1960.
3. Бекбергенов А. Пахратдинов Қ. Қарақалпақ тилине Қарақалпақстандағы басқа түркий тиллериниң тәсири. //Түркий тиллердің өз-ара байланысы мәселелери.

⁴ Бекбергенов А., Пахратдинов Қ. Қарақалпақ тилине Қарақалпақстандағы басқа түркий тиллердің тәсири.//Түркий тиллердің өз-ара байланысы мәселелери. Илимий мақалалар жыйнағы. (Ред: А.Дәўлетов). Нөкис, 1998. 14-бет.

⁵ Бекетов Б. Қарақалпақ қазақтарының тілі. Алматы, 1992. 36-бет.

Илимий мақалалар топламы. –Нөкис, 1998.

4. Бекбергенов А. Пахратдинов Қ. Қарақалпақ тилине Қарақалпақстандағы басқа түркий тиллердің тәсири.//Түркий тиллердің өз-ара байланысы мәселелери. Илимий мақалалар жыйнағы. (Ред: А.Дәўлетов). Нөкис, 1998.
5. Бекетов Б. Қарақалпақ қазақтарының тілі. Алматы, Көрсетілген 1992.